

ELEFTERÍA

REVISTA DIGITAL

—001*
28.12.2020

RADIOGRAFÍA DE LAS CRISIS CONTEMPORÁNEAS

INTEGRANTES DEL
COMITÉ EDITORIAL

Ariel Cardeiro Wesselmann
Pedro Cárcamo Petridis
Natalia Donoso Pardo
Fernanda Fahrenbuhler Castillo
Matías Piña Suazo
Carol Muñoz Vergara
Juan Rozas De Quintana

DISEÑADOR REVISTA

Kfir Torres Córdova

DISEÑADOR LOGO

Ian Pardo Zepeda

DISEÑADOR WEB

Gabriel Escanilla Torres

1.2 Momento constitucional y contingencia

Iván Ojeda-Pereira

El reto de construir un nuevo bloque histórico (más allá del sector oriente de la capital): La ciudadanía volvió a la política y para quedarse

SECCIÓN 1.2 — ARTÍCULOS: MOMENTO CONSTITUCIONAL Y CONTINGENCIA*

Hoy por hoy la realidad sociopolítica del país es bastante compleja, estamos en presencia de un modelo económico, político y social cuya crisis es irrevocable. Ahora bien, ante esta situación uno podría esperar que sea el sistema político el que tenga la capacidad de canalizar el malestar social y de liderara las necesarias transformaciones, sin embargo, nos encontramos ante un panorama totalmente diferente. Las elites políticas y económicas del país, cuajadas por intereses corporativos, económico-individuales y en ocasiones aún familiarísticos, han cerrado filas cuando el debate implica incluir a la ciudadanía en la toma de decisión. En caso contrario, esto significaría avanzar a un nivel comprensivo de la democracia mucho más profundo, en donde, a lo menos exista un sistema electoral competitivo no solo para los partidos y la capacidad ciudadana de controlar constantemente a las autoridades.

En esta línea, cuando remito a una elite política no solo refiero a la derecha de Renovación Nacional, UDI (impopular), (in)volución Política a el Partido (anti)patriota de José Antonio Kast, también hablo de aquel conjunto de partidos que coordinados en la antigua concertación y luego en la nueva mayoría, gestionaron y profundizaron el modelo. Hoy es muy fácil subir al tren de la transformación, pero pareciera que la sociedad no olvida. Aquello quedo demostrado en la gran participación electoral de la contundente victoria

del apruebo y de la opción convención constitucional, y luego de un par de semanas la paupérrima participación del 5% de la población en las primarias para gobernador. Sociopolíticamente aquello es bastante interesante. Desde hace años que Chile ha mantenido altos niveles de conflictividad social e inclusive en plena pandemia, casi todos los días hay protestas en diferentes lugares del país. En efecto, no estamos observando un proceso clásico de desafección a lo político, sino que observamos un distanciamiento con

el sistema político que se da en un contexto de constante movilización social. Entonces, las personas no están alejadas de la discusión pública y de futuro, sino que están distanciándose totalmente de una elite cruzada por una crisis absoluta de legitimidad.

En cuanto a las posibilidades de superación de esta ruptura entre política y sociedad, primero que todo la elite debe asumir que el modelo fracasó y que no hay posibilidad de rescatarlo. Y desde ahí, la segunda responsabilidad ya se separa solo del sistema político e interpela a la sociedad en su conjunto, a construir un nuevo bloque histórico, cuyo sistema de valores culturales más que cuidar la diferencia sea capaz de cohesionar hegemónicamente a grupos sociales transformadores.

En algún momento los partidos del Frente Amplio se posicionaban con el discurso de hacerse cargo del problema, de provenir biográficamente desde otros sectores sociales y por tanto, de poseer la capacidad de representar las demandas de aquellos amplios grupos medios-populares. El problema es que el Frente Amplio en tanto a proyecto político, ha sido, y es un proyecto incompleto. Pareciera que la coalición hizo el trabajo en sentido contrario, disputo cupos parlamentarios e incluso levantó una candidatura

presidencial, pero ¿para qué? ¿sabían realmente cuál era el proyecto de país y de sociedad que-rían liderar con ese “nuevo bloque histórico”? A lo menos, me atrevo a decir que no existía consenso interno y aquello es lo que continúa generando constantes fracturas. Todos entraron al grupo del antineoliberalismo, sin que su orientación de futuro sea totalmente compartida. De este modo, mientras pasó el tiempo y la coalición se insertó en las reglas de la política tradicional ha ido perdiendo aquel impulso y confianza ciudadana de ser la “opción distinta” o con “nuevo contenido”.

En este contexto, es que la historia reciente nos ha llevado nuevamente a mirar a los movimientos sociales como posibles conductores del nuevo bloque histórico. Esto es como una explosión porque nos obliga a repensar algunas definiciones. Estamos en presencia de movimientos sociales que: a) ya no tienen solo una demanda específica que los una, b) en donde los niveles del conjunto de requerimientos traslapan desde lo más cotidiano hasta lo estructural, c) que están disputando el poder en el aparato estatal sin una gran intervención partidista y d) poseen una vinculación territorial que representa la diversidad de conflictos del país.

Recalcó esta última característica porque permite abrir la mirada más allá de la zona oriente de la capital. Pareciera que el sistema político producto de su encapsulamiento socio-territorial tiende a generar proyecciones imaginarias del resto de grupos sociales, a las cuales se les busca “hacer sentido” para que voten por ti ¿pero que subyace a esto? Que realmente no comparten espacios de interacción, ni condiciones parecidas al resto de grupos sociales y tienen tan pocos lazos con ese “Otro Chile” que no les queda otra opción que proyectar imaginariamente tipos ideales a los cuales se busca convencer. Así, se construye una política guiada por expertos en marketing, operadores de campaña, inclusive expertos en el diseño de una campaña ¿Qué es eso? Ven al resto de la población como clientes a los cuales debes ofrecerles tu producto, mediante un buen “relato”, “discurso” o como se le quiera llamar. En esta línea, idéntico a un modelo de negocios se construye un público objetivo sobre el cual se establecen características transversales. Lo problemático, es que con esto tienden a obviar la relación entre el territorio y la construcción de especificidades de vida, experiencias, condiciones materiales y relaciones sociales. No es la misma pobreza la que se ve en la Región Metropolitana, en la Región de Los Ríos, en la Región de Aysén o en Arica y Parinacota. Hay condiciones de vida específicas que son imposibles de ser abarcadas desde las proyecciones imaginarias y eso es lo que añaden a la discusión los movimientos sociales actuales, como La Minga de San Miguel, MODATIMA en las diferentes razones, No + AFP, entre otros.

Estas cuatro nuevas características son bastante interesantes y me hacen pensar que allí existe un núcleo social y político con bastante más coherencia a lo observable en el sistema de partidos. Capaz de hacerse cargo de liderar la construcción del nuevo bloque histórico, que afronte los dilemas inconclusos y las nuevas encrucijadas a las cuales se enfrenta el país.

N1
DICIEMBRE
2020©

ELEFTERÍA
REVISTA DIGITAL